

Potentiale interdisziplinärer Netzwerkarbeit für die Digitalisierung der Sozialen Arbeit

Bachelorarbeit

Dorian Wolf

Evangelische Hochschule Dresden

Soziale Arbeit (Bachelor)

Erstkorrektur: Johannes Brock

Zweitkorrektur: Franziska Wächter

Abgabedatum: 12.12.2018

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis.....	3
Einleitung und Fragestellung.....	4
1. Interdisziplinäre Netzwerkarbeit.....	7
1.1 Netzwerkarbeit und Vernetzung.....	7
1.2 Geschichte der Netzwerke Sozialer Arbeit.....	11
1.3 Arbeitsformen.....	13
1.3.1 Initiierung von Netzwerken.....	14
1.3.2 Netzwerkphasen.....	18
1.4 Konfliktfelder und Potentiale.....	20
1.5 Disziplin, Profession und Professionalisierung.....	23
1.5.1 Disziplin.....	23
1.5.2 Profession.....	24
2. Digitalisierung in Theorie und Praxis Sozialer Arbeit.....	26
2.1 Zum Begriff der Digitalisierung.....	26
2.2 Digitalisierung in Kontexten Sozialer Arbeit.....	29
3. Konzeption.....	35
4. Quellen und Literatur.....	41
4.1. Abbildungsquellen.....	46
Eigenständigkeitserklärung.....	47

Abkürzungsverzeichnis

AG	Arbeits- Gemeinschaft/Gruppe
AWO	Arbeiter Wohlfahrt
BKiSchG	Bundes Kinder Schutz Gesetz
BWL	Betriebs Wirtschafts Lehre
CCC	Chaos Computer Club
DSGVO	Datenschutzgrundverordnung
EDV	Elektronische Daten Verarbeitung
GI	Gesellschaft für Informatik
GWA	Gemein Wesen Arbeit
ISS	Institut für Soziale Arbeit und Sozialpädagogik
IT	Informationstechnologie
KKG	Gesetz zur Kooperation im Kinderschutz
NZFH	Nationales Zentrum Frühe Hilfen
NFH	Netzwerk Frühe Hilfen
SGB VIII	Achtes Sozialgesetzbuch - Kinder und Jugend Hilfe
SGB II	Zweites Sozialgesetzbuch - Grundsicherung für Arbeitsuchende
SGB III	Drittes Sozialgesetzbuch - Arbeitsförderung

Einleitung und Fragestellung

Der Ausgangspunkt, um die vorliegende Bachelorarbeit zu schreiben, war meine persönliche Beschäftigung mit dem Themenkomplex der Digitalisierung, sogar schon vor meinem Studium der Sozialen Arbeit, beispielsweise über den CCC und andere durchaus an kritisch-reflexiver Auseinandersetzung mit den Aspekten dieses technologischen Bereichs Interessierte. Als von Geburtsjahrgang und Mediensozialisation so genannter 'digital native' fiel mir der Zugang zu den entsprechenden Technologien leicht. Nach Beginn des Studiums fing ich an vermehrt die inhaltlichen Verknüpfungen zu Fragestellungen Sozialer Arbeit wahrzunehmen. Denn die technologisch induzierten, gesellschaftlichen Veränderungen, die sich für mich unter dem Sammelbegriff der Digitalisierung fassen ließen, sind in der Adressat_innenlebenswelt wenigstens genauso präsent wie in der Arbeitsrealität Sozialer Arbeit. Besonders deutlich wird das am Beispiel der Verschmelzung dienstlicher wie privater Kommunikation mit Organisationstechnologien und weiteren Anwendungen, die häufig nur digital, meistens via Smartphone geleistet wird. Jedoch fiel mir in Praktikum, Lehre und der Vorbereitung auf Prüfungsleistungen auf, dass sich in gelebter Praxis, sowie Literatur und Forschung dazu nur wenig findet. Gerade im Vergleich zur Präsenz im genannten Alltag ist das auffällig. Jedoch erlebte ich Gremien- und Netzwerkarbeit innerhalb meiner Praktika als sinnvolle Möglichkeit verschiedene Querschnittsthemen zu bearbeiten. Ebenso besuchte ich in meiner Freizeit schon Veranstaltungen, die versuchten einen weiteren Blickwinkel zu ermöglichen, der nicht nur die Perspektive Sozialer Arbeit beinhaltet.

In der vorliegenden Arbeit werde ich mich daher mit der Frage beschäftigen, welche Potentiale ein interdisziplinärer Ansatz der Netzwerkarbeit bieten kann, um diesen digital verursachten Veränderungen gerecht zu werden. Für den Fokus auf Netzwerkarbeit und eine interdisziplinäre Herangehensweise beschränke ich mich auf die Ebenen Profession und Institution. Also lege ich im Wesentlichen auf, aus meiner Perspektive, nötige Professionalisierungsprozesse wert. Angemerkt sei allerdings, dass ich hier nur einen sehr kleinen Bereich aus dem Möglichkeitsraum des Themas Digitalisierung abbilden und behandeln kann, um die Grundrichtung der sich daraus ergebenden, zukünftigen Entwicklungen im Blick zu haben.

Meine Ausgangsthese lautet also, dass ich in der interdisziplinären Netzwerkarbeit große Potentiale sehe, die bisher großflächige Ausklammerung des Themenfeldes Digitalisierung in der Sozialen Arbeit zu beenden. Um eine ausreichend von Professionalität gekennzeichnete Herangehensweise zu entwickeln, muss mit den Professionen und Disziplinen, die dafür relevant sind, zusammengearbeitet werden.

Daher beginne ich mit einer Analyse der aktuellen Literatur zur Netzwerkorientierung in der Sozialen Arbeit. Dafür differenziere ich den Netzwerkbegriff und stelle dessen historische Herausbildung dar. Die Kooperation auf Meso- (institutionell) und Makroebenen (Profession) soll darauf folgend in ihren konkreten Formen und Methoden herausgearbeitet werden. Um für die interdisziplinäre Bearbeitung des Digitalisierungsprozesses abschätzen zu können, welche Problematiken und Potentiale auftreten können, liste ich diese. Gefolgt von einer Differenzierung zu den Begriffen Profession, Disziplin und den daran anschließenden, Diskurs über Professionalisierung in der Sozialen Arbeit.

Des Weiteren zeige ich eine, auf das Wesentliche reduzierte Definition und historische Herleitung des Begriffs 'Digitalisierung'. Außerdem beschreibe ich, aufbauend auf die noch eher spärliche Literatur, Bewältigungsprozesse der Digitalisierung innerhalb der Sozialen Arbeit und schließe mich der Begriffsverwendung Mediatisierung mit entsprechender Differenzierung an. Um die Inhalte der verwendeten Literatur verständlicher zu machen, wird als durchlaufendes Beispiel das Netzwerk Frühe Hilfen (NFH), jeweils entsprechend abgehandelt.

Final möchte ich darauf aufbauend, in Konzeptform, ein Netzwerk zur methodischen Professionalisierung erstellen. Dabei soll es nicht im Detail um den Aufbau konkreter Kompetenzen zur Bewältigung von Digitalisierungsprozessen gehen. Sondern viel mehr darum, welche Rahmenbedingungen und Vernetzungsprozesse angestoßen werden müssen, um eine nachhaltige Etablierung und dauerhafte Weiterentwicklung eben solcher Kompetenzen auf institutioneller und Professions-/Disziplinebene zu schaffen. Also aufbauend auf die vorherigen Teile, eine praktische Umsetzung der erarbeiteten Konzepte. Ebenso beantworte ich die Frage, welche Nicht-Sozialarbeitsdisziplinen und -professionen Potentiale in der Vernetzung bieten. Weiterhin biete ich einen kurzen Exkurs in den entsprechenden Diskurs um die Profession und Professionalisierung in der Informatik.

Insgesamt soll die vorliegende Arbeit eine Literaturarbeit sein und sich nur mit, im disziplinären Diskurs vorkommenden, empirischen Argumenten beschäftigen, wenn diese für die Fragestellung relevant sind.

1. Interdisziplinäre Netzwerkarbeit

1.1 Netzwerkarbeit und Vernetzung

Netzwerke sind nicht nur in der Sozialen Arbeit, sondern gesamtgesellschaftlich ein immer mehr relevant werdendes Paradigma. Castells geht sogar soweit, in seinem gleichnamigen Buch von der 'Netzwerkgesellschaft' zu sprechen. Zu aller erst soll hier aber eine kurze Abgrenzung von der 'klassischen sozialen Netzwerkarbeit' erfolgen. Dafür wird es im Weiteren nicht um die Arbeit mit den Netzwerken der Adressat_innen gehen, sondern viel mehr soll institutionelle Vernetzung der Akteur_innen Sozialer Arbeit im Zentrum stehen. Beispielhaft dafür lassen sich hier bereits institutionalisierte Netzwerke wie Stadtteilerunden und Fach-AGs nennen. Ein Grund für die gestiegene Nachfrage nach Netzwerkstrukturen ist die sogenannte Verinselung institutioneller Angebote der Sozialen Arbeit. „In Folge der Zergliederung erfahren

Abbildung 1: Lebenswelt als Erfahrungszusammenhang

die Menschen Dienstleistungen nicht mehr ganzheitlich, sondern funktions- und hierarchiebezogen in eine Vielzahl von Zuständigkeiten zergliedert.“¹ Diese Ausdifferenzierung führt zu einer Verinselung der Angebote. Schubert führt dazu an, dass nur eine Vernetzung der Akteur_innen Brücken zwischen den operativen Inseln schlagen kann und somit wieder ganzheitliche und an der aktuellen Lebenswelt der Adressat_innen orientierte Angebote schaffen kann. Diesen Ansatz fasst Schubert unter dem Begriff ‘integriertes Prozessdenken’ zusammen, da bestenfalls die bei Adressat_innen sowieso entstehende Wahrnehmung des Zusammenspiels der Akteur_innen real ermöglicht wird.² Grundlegend definiert, bedeutet „`Vernetzen` [...] ein Ineinander greifen verschiedener Arbeitsformen, ein Herstellen gegenseitiger auf gemeinsamen Problemverständnissen aufbauender Verbindlichkeit“³. Dafür braucht es dann den Aufbau gemeinsamer Problemverständnisse und Arbeitsformen. Und es stellt sich die Frage, wie gegenseitige Verbindlichkeiten hergestellt werden können oder ob sich diese direkt aus einem gemeinsamen Problemverständnis ergeben. Das NFH beispielsweise brauchte keinen Aufbau gemeinsamer Problemverständnisse, da Prävention im Kinderschutz schon lange vor der gesetzlichen Festlegung (BKISchG 2012) ein relevantes, ausdifferenziertes Thema war und ist. Der Aufbau gemeinsamer Arbeitsformen war dabei der wesentlich komplexere Anteil, da hier vor allem mit verschiedenen kommunalen Ausgangslagen gearbeitet wurde, die jedoch ein Nationales Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) zur Unterstützung von Bundesseite erhielten.⁴ Im weiteren soll der Netzwerkbegriff als Grundlage für die Methodik

¹ Schubert, 2008, S. 20

² Vgl. Schubert, 2008, S. 21 - 22

³ Bullinger, Nowak, 1998 S. 150

⁴ Vgl. Nieberg, 2017, S. 34 - 36

gemeinsamer Arbeitsformen erarbeitet werden. So definiert Nowak Netzwerke als antihierarchische, horizontale Verbindung zwischen Personen oder Institutionen.⁵ Hier ist anzumerken, dass Nowak sich bei dieser Definition nur auf die Netzwerke von Adressat_innen bezieht. Motzke und Schönig definieren hingegen ein 'professionelles Netzwerk' folgendermaßen: „Ein Netzwerk ist eine Struktur von Verbindungen unabhängiger Akteure, die gemeinsam ein Thema bearbeiten und dazu ihre Ressourcen einsetzen. Das Netzwerk ist operativ offen und weitgehend ohne Hierarchien, darüber hinaus ist es ein nicht von vornherein befristeter Zusammenschluss mehrerer Akteure“.⁶ Im Detail differenzieren sie Kooperation als gemeinsame, arbeitsteilige Erstellung von Leistungen, die wenn sie sich formalisiert, d.h. institutionalisiert, ein Netzwerk bildet.

Insgesamt wird von primären, sekundären und tertiären Netzwerken als Typisierung ausgegangen. Primäre Netzwerke werden dabei von Familien gebildet und sekundäre bestehen aus Freundes- und Bekanntenkreis. Da die ersten beiden Netzwerktypen, auch als 'natürlich' bezeichnet, potentiell nur für die Arbeit mit Adressat_innen relevant sind, soll nur eine weitere Aufgliederung der tertiären, auch als 'künstlich', abstrakt oder institutionell bezeichneten Netzwerke erfolgen. So lassen sich diese in räumlich, thematisch oder strukturbedingt aufgliedern. In der aktuellen Fachdiskussion werden weitere Differenzierungskategorien eingeführt. Diese Dimensionen der Strukturbildung institutioneller Netzwerke lassen sich anhand der folgenden Merkmale unterscheiden:

⁵ Vgl. Bullinger, Nowak, 1998, S. 150

⁶ Schönig, Motzke, 2016, S. 19

- unmittelbar – mittelbar vernetzt
- Fall- – Feldbezug
- Grad der Formalisierung

Besonders relevant für die Fragestellung dieser Arbeit ist aber die Typisierung vier konkreter Netzwerktypen im Kontext der Zusammenarbeit von Sozialwirtschaft, Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft, die sich durch ihren Interaktionsstil mit der Umwelt und in ihren Zielen und Erwartungen unterscheiden. Typ Eins ist das 'Policy-Netzwerk', welches initial auf einem politischen Thema basiert, um dieses mit den damit inhaltlich zwangsläufig verbundenen Akteur_innen zu bearbeiten. Dabei gibt es bei diesen Netzwerken meistens keine Zeitbegrenzung, weil das Thema meist weitläufig genug ist, dass es immer noch weitere Ziele gibt. Typ Zwei ist die 'strategische Allianz von Dienstleister_innen', als langfristige Zusammenarbeit von Organisationen, um gegenseitig Schwächen zu kompensieren und so langfristig Vorteile für alle Beteiligten zu generieren. Typ Drei ist das 'Kontaktnetzwerk einer Wertschöpfungspartnerschaft', ausgezeichnet durch sehr klare meist sogar vertraglich getroffene Regelungen der Abläufe und versehen mit einklagbaren Zielen. Typ Vier bildet das 'Projektnetzwerk', das sich durch den Fokus auf ein oder mehrere konkrete Projekte bildet und meistens in seinem Zeitrahmen begrenzt ist.⁷ Die regional sehr unterschiedlichen Formen des bundesweit initiierten NFH, sind gut geeignet, um diese verschiedenen Typen zu illustrieren. So lassen sie sich vom Gründungsimpuls mittels Gesetz, als Policy-Netzwerke einordnen und staatliche Akteur_innen sind immer Teil der Strukturen. Der Grad der Formalisierung ist dabei sehr hoch. Oft lassen sie sich sogar ebenfalls als Kontraktnetzwerke beschreiben, da

⁷ Vgl. Schönig, Motzke, 2016, S. 37 - 40

es viele Kommunen gibt, die in Kooperationsvereinbarungen vertraglich regeln, wie das Handeln einzelner Akteur_innen zu gestalten ist. Die NFH sind meist lokal unmittelbar vernetzt, aber zusätzlich auf beispielsweise Bundesebene zusätzlich mittelbar mit anderen NFH vernetzt. Sie zeichnen sich durch ihren klaren Feldbezug Kindes-/Familienwohl aus und ergänzen damit den Fallbezug der in diesem Arbeitsfeld eher verbreitet war.⁸

Nur die aufgeführten Typen von 'künstlichen' Netzwerken, sind per se methodisch gestaltbar, da auf natürliche, lebensweltliche Netzwerke sozialarbeiterisch nur von außen, zum Beispiel bestärkend durch Empowerment, eingewirkt werden kann. Aus einer Managementperspektive ist ein mögliches Leitziel die von Schubert definierte Verinselung sozialer Organisation und Fachbereiche zu überbrücken, so wie das Netzwerk frühe Hilfen beispielsweise verschiedene Akteur_innen rund um den Themenkomplex Kindeswohl zusammenführt.⁹ Um zu verstehen, wie und warum Netzwerke an Relevanz gewinnen, soll es im nächsten Abschnitt um die Geschichte von Netzwerken in der Sozialen Arbeit gehen.

1.2 Geschichte der Netzwerke Sozialer Arbeit

Auch historisch lassen sich Gründe für stärkere Vernetzung in der Sozialen Arbeit finden. Seit den 1970er Jahren bildeten sich vermehrt in Form von AGs, Foren, Runden, usw. informelle Netzwerke. Vorbildhaft waren dafür soziale Bewegungen der 1960er und 1970er, von denen hier auch wesentlich Kommunikationsformen und Strukturüberlegungen in die Praxis Sozialer Arbeit eingeflossen sind. Auch von staatlicher Seite wurde das Potential des dadurch entstandenen Qualitätszuwachses erkannt und derartige Netzwerke

⁸ Vgl. Seckinger, 2015, S. 45 - 47

⁹ Vgl. Schubert, 2018, S. 5 - 9

zur weiteren Bedingung staatlicher oder staatlich reglementierter/finanzierter Träger gemacht. Zu nennen wären hier die Verankerung der Fach-AGs im SGB VIII, ähnliche Regelungen in SGB II und SGB VII oder Programme wie 'Soziale Stadt' und natürlich die Schaffung des NFH durch das BkiSchG, insbesondere des KKG.

Insbesondere intermediäre Vernetzung, also beispielsweise mit Polizei, Handwerkskammer, Schule, Arbeitsamt, usw. ist dabei noch mehr gewünscht, da die sozialarbeitsinterne Vernetzung im Kontrast als wesentlich besser funktionierend und schon vorhanden wahrgenommen wird.¹⁰ Aus einer politischen Steuerungsperspektive lässt sich diese Entwicklung in etwa so beschreiben: „Die Formen des Steuerns in der Sozialwirtschaft haben sich seit einigen Jahrzehnten sukzessiv von der hierarchischen Bürokratie der öffentlichen Verwaltung über die Neue Steuerung hin zum Ansatz der Public Governance verändert. Unter der Governancelogik werden Netzwerke bevorzugt als Steuerungs- und Koordinierungsinstrument in der Kommune und in der Sozialwirtschaft eingesetzt.“¹¹ Public Governance als hybrides Konzept, enthält alle ökonomisch zentrierten Konzepte der 'Neuen Steuerung', geht aber darüber insofern hinaus, dass das Menschenbild nicht mehr der 'Homo Economicus' ist sondern der 'Homo Dictyos' – der Netzwerkmensch – dessen Entscheidung vom sozialen Kontext abhängen und auch darüber direkt steuerbar sind.¹²

Kritisch wäre hier anzumerken, dass eine manageriale Betrachtung Sozialer Arbeit und der Methode Netzwerk, mitten in der heftig umstrittenen Debatte um Konzepte evidenzbasierter Praxis steht.

¹⁰ Vgl. Romppel, 2003, S. 170 - 171

¹¹ Schubert, 2018, S. 11

¹² Vgl. Schubert, 2018, S. 6, 129

Insbesondere da die Optimierung wohlfahrtsstaatlichen Handelns nach beweisbar erfolgversprechenden Verfahren, meist nur auf einer ökonomisch-versicherungsmathematischen Ebene gedacht wird. Dabei geht es oft nicht um verbesserte, also professionellere Praxis im Sinne eines auf konkrete Konfliktlagen reflexiv angepassten Handelns, sondern um eine statistisch höhere Effektivität. Diese ist für die reale Situation mit ihren Anforderungen fast irrelevant.¹³

Um aber nicht dieser ökonomisierten Herangehensweise an Netzwerke zu folgen, wird es im nächsten Kapitel um eine sozialarbeiterische Differenzierung der Kooperationsdimensionen gehen.

1.3 Arbeitsformen

Beginnend auf der institutionellen Ebene lassen sich nach Nowak die Merkmale der Kooperation im Netzwerk folgendermaßen differenzieren:

- gleiche Trägerschaft, gleicher Dienst
- gleiche Dienste, unterschiedliche Trägerschaft
- verschiedene Dienste, gleiche Trägerschaft
- verschiedene Dienste, verschiedene Trägerschaft¹⁴

Im Rahmen dieser Definition wird Bullingers und Nowaks Horizont möglicher Vernetzungsarbeit, die Grenzen sozialer Träger und die von ihnen angebotenen Dienste, sichtbar. Kooperation mit fachfremden Institutionen wird nicht thematisiert. Daher wird bei der weiteren Verwendung ihrer Inhalte eine interdisziplinäre bzw. interprofessionelle Auslegung impliziert, die sich so bei ihnen nicht

¹³ Otto, Polutta, Ziegler, 2010, S. 8 - 22

¹⁴ Vgl. Bullinger, Nowak, 1998, S. 150 - 151

findet. Dafür aber teilweise in der modernen Netzwerkliteratur, wobei die Zusammenarbeit auch da, in Hinsicht auf das von mir gewählte Problemfeld Digitalisierung ausgeklammert bleibt, dafür aber beispielsweise auf Polizei, Schulen, Lokalpolitik, Wirtschaft, etc. erweitert wurde.

So lassen sich aus dem Forschungsprojekt zu Netzwerken Sozialer Arbeit anhand der 'AG Kinder- und Jugendarbeit' in Hannover-Vahrenheide von Joachim Romppel vier Arten von Institutionsnetzwerken definieren:

- 1 Organisationsinternes Netzwerk für Austausch
2. Organisationsübergreifendes Netzwerk für Austausch und Aktionen
3. Selbstorganisiertes Netzwerk für Austausch
4. Selbstorganisiertes Netzwerk für Austausch und Aktionen

Hier macht er einen Unterschied zwischen von Organisationen initiierten und aus Eigeninitiative entwickelten Netzwerken, den er zum Zeitpunkt der Entstehung seiner Studie in der vorhandenen Fachliteratur nicht differenziert vorfindet.¹⁵ Das NFH wäre nach diesen Dimensionen, ein Netzwerk, um verschiedene Dienste gleicher Trägerschaft kooperieren zu lassen und dabei ein organisationsübergreifendes Netzwerk für Austausch und Aktionen zu schaffen. Allerdings wurde auch das NFH als künstliches Netzwerk geschaffen und wie dass allgemein anzugehen ist, wird im nächsten Abschnitt bearbeitet.

¹⁵ Vgl. Romppel, 2003 S. 173 - 174

1.3.1 Initiierung von Netzwerken

Die Initiierung von tertiären Netzwerken benötigt eine gemeinsame Fragestellung/Idee, auf die alle zu Beteiligten aufbauen können, und darauffolgend eine Analyse, welche Stakeholder (dt. „Teilhaber_innen“) für das Netzwerk relevant sind. Aufgrund der nicht sinngleichen Verwendung des Wortes Stakeholder in den Wirtschaftswissenschaften und der Problematik der auch begrifflichen Ökonomisierung Sozialer Arbeit, verwende ich hier entgegen der Literatur den Begriff Teilhaber_innen. Dieser eröffnet zudem eine partizipative Dimension, auch für Adressat_innen Sozialer Arbeit. Konkret bedeutet Teilhaber_innenanalyse eine genaue Betrachtung, welche Gruppen beteiligt oder betroffen sind und Ansprüche sowie Interessen gegenüber dem Netzwerk haben. Aus dieser Analyse heraus ergeben sich meistens schon die potentiellen Netzwerkakteur_innen, die dann in Priorisierungs- und Aushandlungsprozessen als Teile des Netzwerks aufgenommen werden können. Diese Phase ist die schwierigste der Initiierung, weil meist nicht alle relevanten Teilhaber_innen in ein Netzwerk aufgenommen werden können und hier leider viel Potential für Exklusion besteht. Eine detailliertere Option ist dabei die ausgeglichene Aufschlüsselung nach Einfluss (Macht) auf das Thema und Informationsstand (Wissen), um alle potentiellen Teilhaber_innen gewichten zu können. Abschließend sollte eine Auftaktveranstaltung, bestenfalls in Form eines Workshops stattfinden, um die identifizierten und kontaktierten Akteur_innen einen gemeinsamen Prozess starten zu lassen.¹⁶

Als weiteren Schritt kann im Rahmen der ´Two-mode-Netzwerkanalyse´ mithilfe einer zweidimensionalen Matrix abgebildet werden, in welchen Netzwerken die für die Initiierung ausgewählten

¹⁶ Vgl. Quilling, Nicolini, Graf, Starke, 2013, S. 34 - 36

Teilhaber_innen, bald Akteur_innen des Netzwerks, bereits vertreten sind. Auf der einen Achse werden dabei alle Teilhaber_innen aufgeschlüsselt und auf der anderen bereits bestehende Netzwerke gelistet und die jeweilige Teilnahme daran. So lässt sich die Etablierung von Doppelstrukturen verhindern und aktuelle Lücken in Vernetzungssystemen im Kontext Sozialer Arbeit schließen. Außerdem kann in der Folge so auch an schon vorhandene Kontakte und Zusammenarbeit angeschlossen werden und gleichzeitig prophylaktisch die Ausgrenzung 'neuer' Akteur_innen durch vorhandene 'Cliques' verhindert werden.¹⁷

Als interprofessionell/interdisziplinär angelegtes Netzwerk bringt das NFH, für seine Arbeit Teilhaber_innenorganisationen aus dem Bereich Soziale Arbeit und Erziehung mit Akteur_innen aus dem Bereich Gesundheit und psycho-soziale Beratung bzw. Dienste zusammen. Dabei wird jedoch im KKG § 3 Abs. 3 explizit darauf hingewiesen, dass bereits existierende Strukturen, vernetzt werden sollen, um keine Parallelstrukturen zu etablieren. So waren im Rahmen einer Bestandsaufnahme des NZFH 2010 schon bereits 68% der identifizierten Teilhaber_innen des NFH vernetzt, im Jahr 2012 sogar 80%.¹⁸

Zur Aushandlung eines interorganisationalen Netzwerks erläutern Schönig und Motzke aufbauend auf der bei Netzwerkphasen folgenden Graphik einen siebenschrittigen Prozess, dessen erster Schritt die vorausgegangene Initiierungsmethodik ist.

1. Prüfen ob Netzwerk die richtige Arbeitsform ist
(Abwägung: Vorteile vs. Nachteile, personeller/zeitlicher Aufwand vs. mögliches Ergebnis)

¹⁷ Vgl. Schubert, 2018, S. 89 - 94

¹⁸ Vgl. Kerl-Wienecke, 2015, S. 48 - 49

2. Vernetzungsbereiche der Akteur_innen festlegen
(intern, welches Personal, welche Fachbereiche)
3. Schwerpunkte festlegen
(Zielgruppen, Bedarfe, Ansätze)
4. Gemeinsame Recherche und Dokumentation von bereits vorhandenen Informationen/Wissen
5. Jede_r Akteur_in legt eine zentrale Person mit Verantwortung und Koordinationsbefugnissen fest, eine Art 'Zugpferd' (Wie muss diese Person weiter gebildet und von anderen Arbeiten entlastet werden um das Erreichen zu können?)
6. Gemeinsame Festlegung von Zielen zur Ergebniskontrolle der Netzwerkarbeit (Leit-, Mittler-, Handlungsziele)
7. Regelmäßige Überprüfung, Reflexion und Evaluation und Anpassung der Ziele

Als parallel verlaufende Aufgabe stellt sich die öffentliche Kommunikation. Die sich insgesamt daraus ergebende Arbeit der Netzwerkkoordination wird in der entsprechenden Fachliteratur meist Netzwerkmanagement genannt.¹⁹ Dabei sollte jedoch aus sozialarbeiterischer Herangehensweise kritisch mit dem Managementbegriff und dem damit einhergehenden Begriffen und Vorstellungen umgegangen und damit der Gefahr der reinen Effizienzorientierung in der Sozialen Arbeit mit Netzwerken begegnet werden.

Die einzelnen Initiierungsschritte werden innerhalb der Lebensspanne des Netzwerks natürlich auch in anderer Reihenfolge wiederholt werden müssen, um es so lang wie vorgesehen zu betreiben. Dabei

¹⁹ Vgl. Schönig, Motzke, 2016, S. 95 - 97

zeigt sich eine Phasenhaftigkeit, die im nächsten Abschnitt behandelt wird.

1.3.2 Netzwerkphasen

Als zyklisch-dynamischer Prozess zeichnen sich in jedem Netzwerk, mehr oder minder stark, einzelne Phasen ab, die sich zwar trennscharf abgrenzen lassen, aber in der Praxis immer gegenseitig bedingt verlaufen. In der Abbildung 2 ist das Schema eines vom Frankfurter Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. (ISS) für die AWO entwickelten Erhebungsinstrumentes für Netzwerkarbeit zu sehen.

Abbildung 2: Netzwerkphasen

Dieses Phasenmodell aus dem Jahr 2004 visualisiert die Phasen einer Netzwerkkoooperation und bietet die Möglichkeit auf einer qualitativen Ebene jede Phase zu analysieren und vorher ebenso wie im Prozess zu überprüfen, ob die Erwartungen an die Methode der Praxis gerecht werden.

Im Weiteren soll die bei linearer Abfolge als zweites auftretende Umsetzungsphase detaillierter bearbeitet werden. Der Fokus wird dabei auf die methodische Koordination von Netzwerken gelegt.

1.3.3 Netzwerkkoordination

Um Netzwerkkoordination zu betreiben, kann über die von den teilnehmenden Akteur_innen benannten Verantwortungspositionen hinaus, zusätzlich eine funktionale Steuerungseinheit gebildet werden. Möglich sind eine Koordinationsstelle, eine 'Clearingstelle' oder ein 'Runder Tisch'. Wobei das erste und das letzte Modell eher praktisch für kleinere Netzwerke sind, sich jedoch in Heterarchie (Runder Tisch) und Hierarchie (Koordinationsstelle) unterscheiden. Eine Clearingstelle kann für größere Skalierung strukturierte Entscheidungsprozesse bieten, um Klärungsbedarfe gerecht zu lösen. Des Weiteren kann diese Steuerungseinheit entweder äquivalent mit einer Managementeinheit innerhalb des Netzwerks sein, oder aber eine weitere Gruppe zusammenstellen. Deren Fähigkeiten in Moderation, Motivation und gegenseitigem Einarbeiten in die Inhalte sollten eine geeignete Basis für Innovation und vor allem gleichmäßigen Informations- und Aufgabenfluss von allen zu allen im Netzwerk Beteiligten bilden. Diese Managementeinheit sollte unter anderem Initiativen für Arbeitsgruppen anstoßen, in denen sich zu Spezial- und Unterthemen ausgetauscht oder gearbeitet werden kann.²⁰

Anforderungen an diese Managementeinheit sind dabei im wesentlichen: Kommunikative und soziale Kompetenzen, organisatorische Kompetenzen, Kenntnis (im Sinne des thematischen Gesamtüberblicks) und BWL Kompetenzen.

²⁰ Vgl. Quilling, Nicolini, Graf, Starke, 2013, S. 17 - 23

In der gesetzlichen Grundlage des NFH ist sogar eine Koordinationsstelle vorgesehen. Kerl-Wienecke betont bei den kommunikativen Kompetenzen insbesondere die Aspekte der Wertschätzung, des Respekts und Vertrauens, die in einer allen gegenüber positiv-neutralen Grundhaltung sichtbar werden.²¹

Die genannten Anforderungen leiten sich aus den weiter oben beschriebenen Aufgaben des Netzwerkmanagements ab und bilden im Weiteren die Grundlagen für mögliche Rollenverständnisse dieser Position.²² Beispielhaft seien hier die folgenden drei genannt:

„Star“ ist das Zentrum der Interaktionen; [...] kann viele Verbindungen aufweisen und kann für wesentliche Impulse Sorge tragen.

Die „Brücke“ kann Verbindungen zwischen verschiedenen Sektoren des Netzwerks herstellen, weil sie selbst dort jeweils Akteur ist oder über entsprechende Verbindungen verfügt.

[...] „Türsteher“ sichert den Informationsfluss von und zu Dritten, die nicht zu den eigentlichen Netzwerkakteuren gehören. Das kann durch Kommunikation mit anderen Personen, Institutionen oder Netzwerken geschehen, aber auch durch gezielte Informationsbeschaffung.“²³

Um für die Konzeptionierung im letzten Abschnitt ein vollumfängliches Bild der Netzwerkarbeit zu erhalten, werden im nächsten Abschnitt die Veränderungen aufbereitet, die ein neues Netzwerk für Professionelle und ihre Organisationen mit sich bringen kann.

²¹ Vgl. Kerl-Wienecke, 2015, S. 50

²² Vgl. Quilling, Nicolini, Graf, Starke, 2013, S. 68

²³ Quilling, Nicolini, Graf, Starke, 2013, S. 67

1.4 Konfliktfelder und Potentiale

Die im Folgenden gelisteten Konfliktfelder und Potentiale werden in Kapitel 3 Konzeption zur Entwicklung eines Beispiel-Netzwerkes genutzt. Die Beschreibungen von Konfliktfeldern und Potentialen sind je nach Autor_in gemischt, am Ende des Kapitels durch die von Dollhausen genannten Herausforderungen sogar vereint, da je nach Auflösung dieser Herausforderung entweder ein Potential aufgeschlossen oder ein Konflikt angelegt wird.

Nowak identifiziert folgende Probleme der Vernetzung:

Die Entstehung möglicher Konflikte durch unterschiedliche Organisationsstrukturen und -kulturen. Ebenfalls problematisch kann die fehlende Beteiligung und Motivation aller innerhalb einer Organisation sein, da so neue thematische Kompetenzhierarchien zwischen den Netzwerker_innen und denen, die nicht Teil des Netzwerkes sind, entstehen. Das können je nach Größe der Institution nur ein bis zwei Teilnehmer_innen sein, die versuchen, daraus entstehende Innovation umzusetzen, aber im Wesentlichen bleibt alles unverändert. Eine weitere Gefahr ist die Bildung bürokratischer Supra-Strukturen, denen der direkte Bezug zu den im Netzwerk teilnehmenden Organisationen verloren geht.

Als Potentiale identifiziert er:

Netzwerke können den Abbau von bestehenden Hierarchien nicht nur innerhalb teilnehmender Organisationen, fördern. Ebenso ist dies interorganisationell möglich. Damit können sie Teil einer Demokratisierung von Entscheidungsmacht und Kompetenzen sein. Der Konzept- und Informationsaustausch führt durch arbeitsteilige Zusammenarbeit zur Entstehung einer gemeinsamen Fachlichkeits- und Verantwortungsgemeinschaft. Dieser macht es möglich, den

gesetzten Legitimationsdruck anzunehmen und daran erfolgreich zu wachsen.²⁴

Potentiale wären auch eine Verstetigung und damit bestenfalls Erleichterung des Umgangs von verschiedenen Professionen, wie es sich z.B. am Netzwerk 'Frühe Hilfen' zeigt. Außerdem bieten sich Möglichkeiten über die Kopplung von Angeboten, Synergieeffekte zu nutzen und neue Methoden und Perspektiven für Analyse und tägliche Arbeit kennenzulernen. Potential wird ebenfalls gesehen, für das Entstehen einer interorganisationellen Lern- und, neuen positiven, Fehlerkultur. Bei erfolgreicher Implementierung von Netzwerken wird dies sehr wahrscheinlich ein identitätsstiftendes Merkmal sein.²⁵

Weitere Potentiale bilden die Möglichkeiten des Zugriffs auf Informationen, Kompetenzen und Ressourcen, auf die vorher kein Zugriff bestand, es können Ziele, die keine_r der Akteur_innen vorher allein zustande gebracht hätte und eigene Ziele wesentlich besser erreicht werden.²⁶

Für die teilnehmenden Sozialarbeiter_innen ergibt sich insbesondere bei Interaktionen außerhalb der eigenen Institution eine Rollenverschiebung, die eine positive Entwicklung der eigenen Kompetenzen nachweislich mit sich bringt. Romppel identifiziert dem entgegengesetzt, das gesteigerte, politische und ökonomische Interesse an Vernetzung kritisch, als den Versuch verstärkter politischer Einflussnahme zur Effizienzsteigerung und warnt vor symbolischer Überhöhung der Potentiale im Abgleich mit der Praxis.²⁷ Herausforderungen des Netzwerkes, die erfolgreich bewältigt werden, haben ebenfalls positive Effekte nach Dollhausen. Die

²⁴ Vgl. Bulinger, Nowak, 1998, S. 151 - 152

²⁵ Vgl. Fischer, 2015, S. 51 - 55

²⁶ Vgl. Quilling, Nicolini, Graf, Starke, 2013, S. 30

²⁷ Vgl. Romppel, 2003 S. 172 - 173

folgenden Lernanlässe können also je nach Bewältigung, Konflikte oder Potentiale enthalten. Sie benennt als Lernanlässe erstens die Möglichkeit einer Organisation Kompetenzen, die als außerhalb wahrgenommen werden, innerhalb entstehen zu lassen und so einen erweiterten Rahmen der eigenen Professionalität herzustellen. Zweitens können Organisation eine identitätsstiftende Positionierung anhand ihrer eigenen Expertise innerhalb des Netzwerks schaffen. Innerhalb anderer Metastrukturen, von denen sie Bestandteil sind, kann eine Fokussierung auf die Fähigkeiten und mögliche Alleinstellungsmerkmale erfolgen. Drittens sieht Dollhausen die Möglichkeiten wechselseitige Abhängigkeiten zu erkennen und daraus eine, das Netzwerk stärkende, Wertschätzung zu entwickeln.²⁸

Alle diese Veränderungen beziehen sich zwar auf reine Sozialarbeitsnetzwerke, sind aber für eine interdisziplinäre Netzwerkarbeit ebenso relevant. So auch die im folgenden Abschnitt stattfindende Beschäftigung mit den Definition von Disziplin, Profession und den sich dazwischen ergebenden Zusammenhängen und Widersprüchen.

1.5 Disziplin, Profession und Professionalisierung

1.5.1 Disziplin

Thole liefert in seinem 'Grundriss Soziale Arbeit' eine klare Abgrenzung der Begriffe Disziplin und Profession. Die beiden Begriffe lassen sich analytisch trennen, bedingen einander jedoch. So definiert er Profession als Praxis der alltäglich ausgeführten Sozialarbeit, die sich auf den, mit Theorie, also Forschen und Erklären, produzierten Wissensbestand, bezeichnet als Disziplin, methodisch fundiert.²⁹

²⁸ Vgl. Dollhausen, 2013, S. 22 - 27

²⁹ Vgl. Thole, 2012, S. 21

Für den gewählten Titel der vorliegenden Arbeit stellt sich die Frage, was genau 'interdisziplinär' in Bezug auf Soziale Arbeit bedeuten soll. Interdisziplinär lässt sich aufbauend, auf die vorausgegangene Definition, als das Zusammenwirken verschiedener Wissenschaften verstehen. Auf das Ergebnis dieser Zusammenarbeit sollte sich die Profession beziehen können, bestenfalls sollte sie Teil des Diskurses sein. Was auf den ersten Blick wie ein Paradox wirkt, ist die Vermischung der Ebenen Profession und Disziplin. Dieser Widerspruch wird auch im Titel der vorliegenden Arbeit insofern gelöst, dass die Praxis der Netzwerkarbeit interdisziplinär basiert ist, aber natürlich zusätzlich auch interprofessionell ist. Eine interdisziplinäre Netzwerkarbeit bedeutet im Bezug auf meine Fragestellung ein Zusammenwirken nicht nur verschiedener Disziplinen, sondern bestenfalls auch eine interprofessionelle Komponente. Beides gleichzeitig ist die beste Lösung, um diese Grenzen innerhalb der Netzwerksituation positiv zu transzendieren.

Das NFH ist dafür ein positives und inzwischen auch etabliertes Beispiel, weil dabei verschiedene Sektoren/Professionen zusammenarbeiten und eine interdisziplinäre Bundeszentrale (NZFH) durch regelmäßige Veröffentlichungen und wissenschaftliche Untersuchungen unterstützt.

Ob Soziale Arbeit nicht sowieso als Transdisziplin zu verstehen ist und wenn dem so sein sollte, welche Konzepte und Vor- bzw. Nachteile dieser Begriff mit sich bringt, arbeitet Büchner in ihrem Buch 'Soziale Arbeit als transdisziplinäre Wissenschaft' ab, auf das hier nur verwiesen werden soll.³⁰

³⁰ Vgl. Büchner, 2012, S. 11 - 12

1.5.2 Profession

In der aktuellen disziplinär geführten Debatte lassen sich so Merkmale Sozialer Arbeit als Profession idealtypisch verdichten.

„Im Wesentlichen wurde demnach Professionalität in der sozialpädagogischen Theoriebildung wie folgt rekonstruiert:

- Es gehe um die wohlfahrtsstaatlich zuerkannte Notwendigkeit, einen eigenen gesellschaftlichen anerkannten Zuständigkeitsbereich zu bearbeiten [...]
- Im Mittelpunkt des Handelns stehe es eine ‘professionalisierungsbedürftige’ Praxis [...] auszuführen, deren bürokratische oder technische Problembearbeitung als nicht adäquat erachtet wird [...]
- Es gelte, eigene spezifische Methoden zur Problembearbeitung zu nutzen, [...] was jedoch nicht die technokratische Anwendung von Handlungsprogrammen bedeute, sondern eine spezifische Form der Relationierung von ‘Wissen’ und ‘Können’ [...], abgestützt durch habitualisierte professionelle Haltungen [...]
- Es sei erforderlich, über eigenes disziplinäres Deutungswissen – nicht jedoch (miß-)verstanden als handlungsleitendes Wissen – zu verfügen [...]
- Soziale Arbeit müsse sowohl die professionelle Zuständigkeit als auch die Prozesse der zuweilen paradoxalen Problembearbeitung und deren Ergebnisse zunächst selbst prüfen und legitimieren – im Gegensatz zu externem Legitimationsdruck [...]
- Es kennzeichne Professionalität, ein spezifisches Arrangement einer professionellen Organisation nutzen zu können, welches die bürokratischen und professionellen Handlungsmodi in Rationalitäten

belässt und spezifische Formen des professionellen Habitus, der Kollegialität wie auch der professionellen Kontrolle ermögliche [...]"³¹

Herausfordernd ist die Unklarheit über die Grenzen der Zuständigkeit, im Sinne einer allgemeinen Zuständigkeit für Lebensbewältigung oder soziale Probleme. Seithe thematisiert zusätzlich das sogenannte 'Technologiedefizit' Sozialer Arbeit, eine Problematik aus der Professionalisierungsdebatte. Es geht im Wesentlichen darum, dass Soziale Arbeit keine hohen Wahrscheinlichkeiten gleicher Reaktionen der Adressat_innen auf die selben Methoden haben kann. Oder anders formuliert, dass die Adressat_innen immer wesentlich dazu beitragen, ob eine Herangehensweise funktioniert oder nicht. Des Weiteren hat die Soziale Arbeit was Professionalisierung angeht, eine Geschichte des 'Kampfs um Anerkennung' als Hintergrund. Allgemeinzuständigkeit, 'Technologiedefizit' und ein längerer Weg der Ausbildungsstandardisierung, führten unter anderem zu der bereits thematisierten Gefahr der Unterwerfung unter ökonomische und manageriale Weltbilder und Herangehensweisen.³²

Das auch für diese Arbeit gewählte Feld zur Bearbeitung mit Netzwerkarbeit ist womöglich Teil dieser Entwicklungen. Was Digitalisierung an sich und für die Soziale Arbeit bedeutet, soll daher im nächsten Abschnitt erläutert werden.

³¹ Polutta, 2015, S. 60 - 61

³² Vgl. Seithe, 2010, S. 27ff., 42ff.

2. Digitalisierung in Theorie und Praxis Sozialer Arbeit

2.1 Zum Begriff der Digitalisierung

Zuallererst lässt sich sagen, dass es verschiedene theoretische Konzepte und Bezeichnungen für das gibt, was in der Alltagskommunikation lapidar mit Digitalisierung bezeichnet wird. Der Soziologe Manuel Castells fasst die Entwicklungen und den Zustand zu dem sie geführt, haben unter dem Begriff Informationalisierung zusammen.

Informationalisierung beschreibt die Veränderung eines Wirtschaftsprinzips, von 'kostengünstiger Energie' hin zu 'kostengünstiger Information' und die daraus resultierenden Veränderungen im Alltag. Was einen deutlichen Unterschied zu historischen Revolutionen darstellt. Denn die Reichweite dieser Entwicklungen geht heutzutage über Gesellschaften hinaus und ist auf einer globalen Ebene wirksam. Selbst die industrielle Revolution hat nicht 20 Jahre sondern knapp 100 Jahre gebraucht, um weltweite Effekte zu erzielen. Historisch-technologisches Fundament war dabei, die in den 1950er, 70er und 90er Jahren stattfindende Kombination verschiedener, teils vorhandener, teils in diesen Jahrzehnten erfundener, Technologien der Elektronik, des Funk und der Optoelektronik (Glasfaser). Spannend ist hierbei, dass zumindest zwischen und in den beiden ersten relevanten Jahrzehnten, nicht nur Naturwissenschaften an den räumlich und kommunikativ größtenteils in Kalifornien stattfinden Entwicklungen teilnahmen, sondern ebenfalls die sich gerade aus-differenzierenden Sozialwissenschaften und auch die Soziale Arbeit. Es gab also in gewisser Weise schon einmal den interdisziplinären Diskurs dieser Technologien, sogar unter

Einbezug nicht-akademischer, zivilgesellschaftlicher Impulse, subsumierbar unter dem Stichwort 'Counterculture'.³³ Ein weiterer gesellschaftlich-politischer Faktor, der die Informationalisierung voran brachte, waren globale wirtschaftliche Umstrukturierungen hin zum 'informationellen Kapitalismus' in den 80er Jahren. Gefolgt vom Zusammenbruch fast aller sozialistischen Systeme, hatte die Einführung dieses Typs von informationellem Kapitalismus, sehr heterogene Auswirkungen auf die verschiedenen Teile der Erde. So kann man zwar von einer globalen informationellen Gesellschaft sprechen, aber nur unter dem Vorzeichen, unter dem man auch zusammenfassend von einer globalen, industrialisierten Gesellschaft sprechen kann. Innerhalb der dafür grundlegenden Debatte um graduelle oder revolutionäre Umbrüche von Gesellschaften, positioniert sich Castells inhaltlich auf der Seite eines revolutionären Umbruchs der materiellen Kultur, basierend auf einem neuen Paradigma in der Informationstechnologie. Als Grundlage dieses Umbruchs sieht Castells im Kontrast zur industriellen Revolution, welche auch auf Information basierte, das Konzept umgesetzt aus Information nicht nur neue Technologie zu entwickeln, sondern gleichzeitig neue Informationen zusätzlich zu generieren. Sichtbar wird das an dem rasanten Wandel auf technischer Ebene.³⁴

Auch Prozesse wie die Arbeitsteilung sieht Castells durch die Informationalisierung stark verändert. Einerseits auf einer globalen Ebene durch die Entstehung sogenannter 'Netzwerk-Unternehmen', die Arbeitsprozesse mittels kommunikativer Möglichkeiten global nach ökonomischen Kriterien verteilen. Aber das neue Paradigma zeigt sich nicht nur global, sondern auch in nationalen Organisationen. Hierfür führt er eine dreidimensionale Typologie mit den Dimensionen

³³ Vgl. Dubberly, Pangaro, 2015, S. 5 - 10

³⁴ Vgl. Castells, 2017, S. 19 - 35

Wertschöpfung, Verknüpfung und Entscheidungsfindung ein. Basierend auf empirischen Studien entwickelt Castells für jede dieser Dimensionen konkrete Ausprägungen von Beteiligung und Arbeitsteilung, die eine Trennlinie zwischen, an Entscheidung und Vernetzung Beteiligten und nur noch zur Ausführung der, von der anderen Gruppe entwickelten und kommunizierten Ideen, gebraucht werden. Für die letzte Gruppe ist immerhin positiv zu bemerken, dass diese durch das, was an Automatisierung möglich ist, Routineaufgaben abgenommen bekommen. Castells findet dieses Muster außerdem nicht nur in der Industrie, sondern genauso im Dienstleistungssektor.³⁵

Ein ,für den aktuell beobachtbaren Zustand, relevantes Ereignis, war die im Jahr 2007 beginnende Einführung des ersten Smartphones durch Apple, was zu einer ´Mobilisierung´ informationstechnischer Technologien und damit digitaler Kommunikation, auf gesamtgesellschaftlicher Ebene geführt hat. Parallel dazu erreichte die Plattform Facebook, die hier beispielhaft für ´social media´ steht, die 30 Million Nutzer_innengrenze und in der angegliederten online-Werbeindustrie wurden erste Versuche mit den dadurch möglich werdenden, auf personenbezogenen Informationen basierenden, Werbeverfahren gemacht. Diese Entwicklungen haben sich seitdem fast durchgehend verstärkt. Resultat ist eine kommerzielle Praxis des Analysierens und Bewertens, die zwangsläufig diskriminierend ist und Grundwerte unserer Gesellschaft in Frage stellt: Gleichheit und Würde. Die daraus erwachsenden Machtkonzentrationen und Ungleichheiten, deren Auswirkungen möglicherweise gerade noch unter der Wahrnehmungsschwelle Sozialer Arbeit liegen, verstärken sich weiter. Denn aufgrund des Massencharakters gibt es kaum noch Rückzugsräume vor kompletter Informationserfassung und

³⁵ Vgl. Castells, 2017, S. 272 - 300

-vermarktung. Prozesse des Kontext- und Kontrollverlusts informationeller Natur geschehen schneller und bedrohen um so stärker die erkämpfte informationelle Selbstbestimmung. Darauf muss in Arbeitskontexten und Institutionen Sozialer Arbeit reagiert werden, da hier mit oftmals besonders sensiblen, nicht nur personenbezogenen Daten, hantiert wird.³⁶

2.2 Digitalisierung in Kontexten Sozialer Arbeit

Dieser rasante Wandel und seine Konsequenzen gehen natürlich an der sozialwissenschaftlichen Literatur nicht spurlos vorbei. Als generelle Literaturkritik lässt sich feststellen, dass eine auffällige Menge an Einleitungen und Prologen in Werken zur Thematik eine willkürliche Aufzählung von Phänomen liefert, ohne in der weiteren Arbeit darauf aufzubauen. Hier wird möglicherweise Überforderung mit der Geschwindigkeit der Entwicklung deutlich, oder aber der Versuch eines prophylaktisch-lebensweltorientierten Abholens der Leser_innen, bei der, bei ihnen vermuteten, Überforderung. Wenigstens genauso beeindruckend, aber auch durchaus unterhaltsam, ist der Faktor mit dem Inhalte der Literatur aufgrund des schnellen technologischen Wandels, irrelevant oder gar zynisch werden. Beispielhaft lässt sich hier die Empfehlung der Einführung von E-Mailkommunikation zur Erleichterung des Sozialarbeitsalltags in Literatur aus dem Jahr 1998 nennen, die 20 Jahre später, 2018, nur noch absurd erscheinen kann.³⁷

Es lässt sich jedoch feststellen, dass Anlässe, Formen und Rahmenbedingungen Sozialer Arbeit als Konsequenz technologischer Entwicklungen anders gestaltet werden müssen, aber der wissenschaftliche Diskurs beschäftigt sich nicht ausreichend mit

³⁶ Vgl. Christl, Spiekermann, 2016, S. 118 - 119

³⁷ Vgl. Bullinger, Nowak, 1998, S. 211

diesen Prozessen. Nach Kutscher ist Mediatisierung eine Bezeichnung für einen Metaprozess ähnlich wie die Bezeichnungen Globalisierung oder Ökonomisierung. Sie macht daran einen Spannungsbogen aktueller Theorie und Praxis Sozialer Arbeit zwischen euphorischer, teils unreflektierter Nutzung oder skeptischer Techniknaivität, und daraus resultierende Nicht-/kaum-Nutzung, fest.³⁸ Genauer definieren den Mediatisierungsansatz Hoffman, Krotz und Reißmann, fassen ihn jedoch noch etwas weiter, als ich ihn übernehmen möchte: „Der Mediatisierungsansatz [...] entstand als systematisch entwickeltes Konzept in den 1990er Jahren mit dem Ziel, den Wandel von – kurz gesagt – Alltag, Kultur und Gesellschaft im Kontext des Wandels der Medien auf der Mikro-, Meso- und Makroebene empirisch zu untersuchen sowie konzeptionell und theoretisch zu fassen.“³⁹ Dabei ist Mediatisierung eher fokussiert auf die Auswirkungen des Medienwandels, die als nicht-linear, nicht-kausal, ungleichförmig komplex und schubweise eingeordnet werden. Inhaltlich wird dabei ein Zeitraum in den Fokus genommen, der schon vor der Verbreitung digitaler Medien beginnt. Aufgrund der Wechselwirkungen von Alltag, Kultur, Gesellschaft und Medienentwicklungen, wird von Mediatisierung auch als Metaprozess gesprochen. Verschiedene Disziplinen führten zur Ausdifferenzierung verschiedener Medienkonzepte und so zu möglicherweise stark unterschiedlichen Verständnis des Begriffs Mediatisierung.⁴⁰ Anhand der vorgestellten Begriffe Mediatisierung, Informationisierung (eher soziologisch-technologisch) und des für den Titel, gewählten Populärbegriffs Digitalisierung, möchte ich für die weitere Beschäftigung den Mediatisierungsbegriff in der eingegrenzten Form des

³⁸ Vgl. Kutscher, Ley, Seelmeyer, 2015 S. 3 - 6

³⁹ Hoffman, Krotz, Reißmann, 2017, S. 6

⁴⁰ Vgl. Hoffman, Krotz, Reißmann, 2017, S. 6 - 7

sozialarbeitswissenschaftlichen Diskurses verwenden. Und dabei im Sinne der Fragestellung der Arbeit auf die digitale Medien begrenzen.

Für die Positionierung Sozialer Arbeit zu den benannten Entwicklungen braucht es ein Verständnis der vorhandenen Widersprüche im aktuellen Zugang. Aufgeteilt in die Betrachtungsweisen nach Konvergenz und Divergenz ordnet Steiner die Prozesse der Zusammenführung/Zentralisierung von Technologien auf immer weniger, multifunktionale, Geräte, Dienste und Plattformen. Daraus lässt sich eine partizipative Differenzierung von kulturellen Inhalten durch 'Produser' ableiten. Dem wird kritisch entgegengehalten, dass eine kulturelle Konvergenz und totale Vereinnahmung der Konsumenten wahrscheinlicher ist. In aktuellen, derart kritischen, Exkursen finden sich auch vielfältige zivilgesellschaftliche Widerstandsregungen benannt (CCC, Netzpolitik.org, Free Software Foundation, Digitalcourage e.V., Electronic Frontier Foundation, etc.), die in ihrer Praxis daran anschlussfähig sind. Auf rein institutioneller Ebene ist es nur begrenzt möglich, den Intentionen und Zielstellungen der verwendeten Technologien zu entgehen und sie nur im Sinne der eigenen Konzeption zu nutzen. Gemeint ist, was auch im Sinne des Medien- und Kommunikationstheoretikers Marshall McLuhan ausgedrückt wurde: „We shape our tools and then our tools shape us“ (dt.: Wir formen unsere Werkzeuge und dann formen unsere Werkzeuge uns).⁴¹ Beispielhaft dafür ist die Verschiebung hin zu 'always online' Verfügbarkeitsdiskussionen, die zum Beispiel für professionelle Reflexionszeit, genauso wie für Nicht-Arbeits- Alltag immer weniger Platz lassen und so perfekt an den Diskurs um Effizienzsteigerung und Ökonomisierung Sozialer Arbeit anschließen. Selbst gesetzliche Vorgaben wie der Datenschutz lassen sich oft nur ansatzweise im

⁴¹ Culkin, 1967, S. 70

Rahmen der genutzten Technologien einhalten.⁴² Seit Inkrafttreten der europäischen DSGVO sehen sich viele Praxiseinrichtungen gezwungen den Datenschutz ernst zu nehmen, indem Geräte und Dienste nicht mehr benutzt werden, oder die Art der Benutzung stark verändert wird.

Neben den veränderten Adressat_innenlebenswelten, gibt es von öffentlicher, oft Geldgeber_innenseite die Erwartung auf Mediatisierungsprozesse auch organisationsintern zu reagieren und die entstandenen Technologien als Arbeitsmittel sinnvoll, also je nach den Wünschen der Anforderungsstellenden effizient und/oder reflektiert, einzusetzen. Dies wirkt sich logischerweise auf den Arbeitsalltag der Professionellen im laufenden Betrieb aus. Sich wandelnde Anforderungen sind dabei auf zwei Ebenen besonders deutlich zu erkennen.⁴³ „zum Einen das Verhältnis von Organisation und Profession [Anmerkung: und damit die Position der Akteur_innen] und zum anderen [...] die Wissens- und Entscheidungsbasis der Professionellen.“⁴⁴ So, vermittelt der Computer, aber inzwischen auch das Smartphone [Anmerkung: in der Quelle nicht genannt], das Verhältnis zwischen Professionellen und Organisation ohne dabei jeweils eine der beiden Seiten zu repräsentieren, da er interaktiv von beiden im alltäglichen Ablauf 'hergestellt' wird und die Professionellen wieder auf ihre (reflektierte) Vermittler_innenrolle zwischen Institution und Adressat_innen zurückwirft. Auf ähnliche Weise sind Professionelle durch eben diese Technologien mit fachfremden, managerialen oder technisch-medialen Deutungs- und Entscheidungskonzepten konfrontiert. Die daraus resultierenden Aneignungsprozesse sind nicht

⁴² Vgl. Steiner, 2015, S. 21 - 31

⁴³ Vgl. Kutscher, Ley, Seelmeyer, 2015, S. 283 - 284

⁴⁴ Kutscher, Ley, Seelmeyer, 2015, S. 284

mehr nur unter dem Aspekt des simplen Werkzeuggebrauchs zu verstehen, sondern unter der Entstehung von hybriden interdependenten 'digitalen Partizipanden' zu fassen.⁴⁵

Ein Grund für die verstärkt wirkungsorientierte Management-Herangehensweise an soziale Probleme, ergibt sich aus der Entstehungsphilosophie, der meistens für Managementzwecke entwickelten, EDV Lösungen. Die daraus resultierende, teils zugeschriebene, Unsicherheit bezüglich der Effizienz professioneller Entscheidung, mündet wiederum in der vermehrten Nutzung von (Sozial)Technologien, um ein Mehr an Professionalität liefern zu können. Dieser Wechsel vom Subjekt der Entscheidung zum Ausführenden von Technologie mit Subjektstatus hat eine Verantwortungsverschiebungen zur Folge. Einerseits von Sozialarbeitenden hin zu Technologie, andererseits von wohlfahrtsstaatlicher Seite, technologisch vermittelt, hin zur Adressat_innenseite.⁴⁶

Die im bisherigen Text teilweise thematisierten Dimensionen Sozialer Arbeit im Kontext von Mediatisierung sind in Abbildung 3 zusammenfassend dargestellt, wobei im weiteren Verlauf der Arbeit der Fokus auf, für Netzwerkarbeit relevante, Akteur_innen gerichtet werden soll, also auf Professionelle, Organisationen und die entsprechenden Interaktionsprozesse zwischen ihnen.

⁴⁵ Vgl. Kutscher, Ley, Seelmeyer, 2015, S. 284 - 287

⁴⁶ Vgl. Polutta, 2015, S. 62 - 70

Abbildung 3: Interaktionsdimensionen mediatisierter Sozialer Arbeit

Für kompetenten Umgang mit Prozessen der Mediatisierung braucht es, neben weiterer Beschäftigung in Wissenschaft und Forschung mit den Problematiken und Potentialen, innerhalb der laufenden Praxis, die Möglichkeit der Professionalisierung im Bezug auf Mediatisierung. Dafür ist Austausch und Weiterbildung nötig. Um das auch für einzelne Fachkräfte zu realisieren, müssen auf institutioneller Ebene die richtigen Voraussetzungen geschaffen werden. Die Aufgabe kann zwar von einzelnen Fachkräften bewältigt werden, könnte aber gemeinsam wesentlich weniger anstrengend sein. Möglichkeiten dass zu bewerkstelligen, soll das dritte und letzte Kapitel bieten.

3. Konzeption

Im folgenden Kapitel sollen die, in den vorangegangenen Kapiteln abgehandelten Theoriediskurse zusammengefügt werden, um eine Konzeption interdisziplinärer Netzwerkarbeit zur Digitalisierung Sozialer Arbeit zu erstellen.

Das als Grundlage für die verstärkte Nachfrage nach Netzwerken von Schubert entwickelte Verinselungskonzept ist nicht nur, wie in der von Schubert verwendeten Graphik, aus Adressat_innenperspektive auf institutionelle Unterstützungsstrukturen im Sozialbereich anwendbar. Es bildet auch mangelnde Vernetzung mit beispielsweise Entwickler_innen verwendeter (Fach)Software, ab. Genauso wie die großteils schwierige Vernetzung der einzelnen Soft- und Hardwareprodukte untereinander, bei Beachtung von Datenschutz und Sicherheitsstandards und Benutzer_innenfreundlichkeit aufwendig ist. Das daraus ableitbare Defizit formuliert Kreidenweis abgeleitet aus einer Analyse derzeitiger IT-Durchdringung sozialer Organisationen wie folgt: „Anforderungen an Gestaltung und Nutzung von IT. Grundlegend für eine aktive Ausgestaltung von IT-

Konfigurationen in sozialen Einrichtungen sind neben Reflexionsfähigkeit das Wissen über die Gestaltungserfordernisse sowie ein Kenntnis der hierfür benötigten Instrumentarien.“⁴⁷ Das Wissen und die Kenntnisse, die für die Bewältigung der Mediatisierungsprozesse benötigt werden, bilden die abstrakte Struktur der Anforderungen an den interdisziplinären Bereich, um Professionalisierung in der Praxis zu ermöglichen. Der wissenschaftliche Diskurs sollte sich dafür mit den, in den Kapiteln Digitalisierung benannten, Konfliktfeldern beschäftigen und alle dafür relevanten Disziplinen einbringen. In diesem Sinne ist es für das Thema sinnvoll, das unmittelbar vernetzte institutionell-thematische Netzwerk, mit dem Feldbezug Mediatisierung weiterzuverfolgen. Der Grad der Formalisierung ist nach der bisherigen Bearbeitung des Feldes erst einmal niedrig anzusetzen, um Innovation und strukturellen Entwicklungen Raum zu lassen. Nach der konkreten Typisierung ist hier wahrscheinlich ein Mischtyp geeignet oder jeweils zu konkreten Fragestellungen gebildete, sich überschneidende Netzwerke mit einer gemeinsamen Koordinationsstelle. So könnte ein Policy Netzwerk zum Umgang mit der DSGVO, ein Projekt/ und/oder Kontraktnetzwerk zur technischen Umstellung des laufenden Betriebs oder eine strategische Allianz zur Fachkräfteprofessionalisierung entstehen. Das letztgenannte Netzwerk ist aus der Fragestellung dieser Arbeit heraus am relevantesten und wird im Folgenden weiter bearbeitet. Dafür wird eine abstrakte Teilhaber_innenanalyse durchgeführt. Relevante Gruppen wären: Soziale Arbeit und ihre Adressat_innen, Recht, konkret Datenschutzbeauftragte, Informatik als Disziplin und Profession (Forschung, Konzeptualisierung, Software-Entwicklung, Systemadministration), Verwaltung, Kultur-/Medienpädagogik, etc..

⁴⁷ Kreidenweis, 2015, S. 236

Nachdem zur Professionalisierungsdebatte Sozialer Arbeit referiert wurde, stellt sich anhand der aktuelleren Literatur aus dem Disziplinteil der Informatik die Frage, ob und wenn ja, inwiefern es überhaupt Informatik als Profession gibt.

Denn es sind beispielsweise nur 7% der Arbeiter_innen in dem Bereich in der Fachgesellschaft GI organisiert. Außerdem gibt es eine starke Spezialisierung mit nicht präzisierten (Sub)Professionsdefinitionen. Bei einer allgemeinen Definition, ähnlich der zur Sozialarbeit gelieferten, stellt sich eine große Diversifizierung dar. So sei Programmieren eher als Handwerk zu Verstehen, Konzeption und Innovation würde eher im Forschungs- und Studienbereich passieren. Anwendung bzw. Nutzung und Unterstützung (Support) sind weder dem Disziplin- noch Professionsteil richtig zuzuordnen.⁴⁸ Auch die thematisch spezialisierte Sozialinformatik, als Interdisziplin im Bezug auf Soziale Arbeit und Informatik gleichermaßen, ist äußerst divers. Sie ist in der Praxis aufteilbar in die Herangehensweisen: Emanzipatorische, GWA-orientierte, manageriale, adressat_innenzentrierte oder medienpädagogische Sozialinformatik. Wesentliche Unterschiede liegen in der Erstellung von Software oder nur der methodischen Nutzung. Daher steht in der Diskussion, ob sie als Wissenschaft im Sinne der angewandten Informatik gilt und nicht nur eine reine Verwendung abstrakter fertiger Software ist. Insbesondere Sozialarbeitslogiken spielen in der Entwicklung und Konfiguration der Technologien eine noch untergeordnete Rolle, genauso wie gemeinsame Standards.⁴⁹

Zurück zu Teilhaber_innenanalyse kommend stellt sich ebenfalls die Frage, ob die nur auf Wissenschaft und Professionen basierende

⁴⁸ Vgl. Endres, 2011/2017, S. 1

⁴⁹ Vgl. Janatzek 2013, S. 1 - 12

Vernetzung ausreicht. Weiterhin fraglich ist, ob nicht die auch genannten zivilgesellschaftlichen Akteur_innen bereicherndes Wissen und Perspektiven bereitstellen können. Dafür müsste überlegt werden, was Kriterien und Rahmenbedingungen im Vergleich zur Interaktion mit 'professionellen' Akteur_innen sein sollten und ob diese nicht vielleicht sogar gleich sind, wenn schon Teile der 'Professionellen' sich nicht wirklich im 'Grad ihrer Professionalität' bestimmen lassen. Weiterhin stellt sich mir die Frage, inwieweit ich durch meinen persönlichen Bezug kritische und reflexive Herangehensweisen auf diese Gruppen projiziere oder ob tatsächliche Bereicherungen durch ihren Einbezug empirisch nachweisbar wären.

Konkret weiter Bearbeiten lässt sich aber die Frage, was Hindernisse und Anreize wären für die identifizierten Teilhaber_innen – Professionelle oder nicht – sich zu diesem Themenfeld zu vernetzen. Dafür lassen sich verschiedene Motive nennen und, die im entsprechenden Kapitel gelisteten, Potentiale in Teilen auf die entsprechenden Akteur_innen anwenden und spezifisch erweitern. So wäre beispielsweise die Praxiserprobung von Arbeitsorganisationstechnologien durch potentielle Abnehmer_innen zur Entwicklung differenzierter Anforderungsprofile für Anwendungen möglich. So kann ein empirisch basierter Austausch zu Nutzungskulturen im Vergleich zu konzeptionierten Nutzungsvorstellung entstehen, der nicht nur für die nicht geisteswissenschaftlichen Disziplinen und Professionen eine interdisziplinäre Perspektiverweiterung bietet. Außerdem besteht die Option in einen interdisziplinären Diskurs über die philosophisch-theoretische Verortung der Technologien innerhalb von Gesellschaft und Zeitgeist einzusteigen.

Als problematisch stellt sich die Entscheidung dar, ob die Arbeitsteilung wie sie Castells diagnostiziert hat, oder eher persönliche Aneignung für jede Fachkraft die jeweils sinnvollere Weise der Bewältigung ist. Hier zu nennen ist insbesondere die Entstehung von Kompetenzklüften nach Nowak und dass der Anspruch der Professionalisierung per Netzwerk sich in einer sozialen Organisation natürlich an alle Fachkräfte richtet. Bewältigbar wäre diese Problematik nur, wenn organisationsinterne Weitergabe und Aufarbeitung der Erkenntnisse stattfinden. Jedoch einen systematischen Prozess der Informationsweitergabe innerhalb einer Institution zu etablieren, ist schwierig. Besonders da die konflikthaften Tendenzen der Ökonomisierung und Bildung bürokratischer Supra-Strukturen in derartigen Abläufen entgegen gearbeitet werden muss. Hier lässt sich an das Potential des Hierarchieabbaus der Netzwerkarbeit anschließen und die Hierarchie innerhalb der Organisationen über ein organisationsinternes Netzwerk für den Austausch abbauen. Da nicht das Führungspersonal der beteiligten Institutionen Teil des Netzwerkes ist und die Beteiligten ihren gewonnen Wissens- und Professionalitätszuwachs weitergeben, wird eine homogene Kompetenzverteilung in der Organisation ermöglicht. Dadurch entstehende Veränderungen des Arbeitsalltags beeinflussen in einer positiven kompetenzorientierten Weise die Organisationshierarchie. Durch die Kommunikation im Netzwerk wird aber auch die Hierarchie zwischen Technikhersteller_innen und Nutzer_innen konstruktiv aufgebrochen und lässt einen partizipativen Prozess der Technologieproduktion entstehen. Innerhalb dieses Prozesses kann auch mit unadäquaten Bewältigungsstrategien der Vergangenheit abgeschlossen werden und für die Zukunft eine Lern- und Fehlerkultur entstehen. Diese wird gekennzeichnet durch zeitgemäßen und zugleich fachlich reflektierten Umgang mit

Mediatisierungsphänomenen, für alle Akteur_innen eine selbstbewusste Identität der Kompetenz schaffen. So kann langfristig eine unwissende Abhängigkeit in ein Aushängeschild gelungener Digitalisierung transformiert werden.

Im Bezug auf die Fragestellung der Arbeit, lässt sich also feststellen, dass, die in der Ausgangsthese angenommene Anforderung nach einer ausreichend von Professionalität geprägten Herangehensweise, mit der interdisziplinären Netzwerkarbeit nicht nur möglich ist, sondern auch einige Potentiale bietet.

4. Quellen und Literatur

Ackermann, Friedhelm: Beruf, Disziplin, Profession?. Ein kurzer Überblick über qualitative Studien zur Professionalisierung Sozialer Arbeit. In: Qualitative Sozialforschung (Juli): 1 - 13. 2000.

Albrecht, Maria/Lattwein, Svenja/Urban-Stahl, Ulrike: Interdisziplinäre Kooperation im Kinderschutz. Zur Bedeutung von Kooperationsbeziehungen am Beispiel von Hausbesuchen des Jugendamtes. In: Sozial Extra 2016 (5): 53 - 56. 2016.

Bertsche, Oliver/Como-Zipfel, Frank: Sozialpädagogische Perspektiven auf die Digitalisierung. In: Soziale Passagen 2016 (8): 235 - 254. 2016.

Bullinger, Hermann/Nowak, Jürgen: Soziale Netzwerkarbeit. Eine Einführung. Freiburg im Breisgau (Lambertus Verlag) 1998.

Büttner, Boy: Digitalisierung in der Sozialen Arbeit. Blog. Verfügbar unter: <https://www.digital-sozial.net/> (14.11.2018)

Büchner, Stefanie: Soziale Arbeit als transdisziplinäre Wissenschaft. Zwischen Verknüpfung und Integration. Wiesbaden (VS Verlag für Sozialwissenschaften) 2012.

Castells, Manuel: Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft. Das Informationszeitalter Wirtschaft · Gesellschaft · Kultur. Band 1. Wiesbaden (Springer VS) 2. Auflage 2017.

Castells, Manuel: Die Macht der Identität. Das Informationszeitalter Wirtschaft · Gesellschaft · Kultur Band 2. Wiesbaden (Springer VS) 2. Auflage 2017.

Castells, Manuel: Jahrtausendwende. Das Informationszeitalter
Wirtschaft · Gesellschaft · Kultur Band 3. Wiesbaden (Springer VS) 2.
Auflage 2017.

Christl, Wolfie/Spiekermann, Sarah: Networks of Control. A Report on
Corporate Surveillance, Digital Tracking, Big Data & Privacy. Wien
(Facultas) 2016.

Culkin, John M.: A schoolman's guide to Marshall McLuhan. In:
Saturday Review (18. März). 51 - 53, 71 - 72. 1967.

Dollhausen, Karin/Feld, Timm C./Seitter, Wolfgang (Hrsg.):
Erwachsenenpädagogische Kooperations- und Netzwerkforschung.
Wiesbaden (Springer VS) 2013.

Dubberly, Hugh/Pangaro, Paul: How cybernetics connects computing,
counterculture, and design. Ausstellungskatalog „Hippie Modernism:
The Struggle for Utopia“. Walker (Walker Art Center) 2015.

Endres, Albert (Pseudonym: Bertal Dresen): Beruf oder Profession –
was ist der Unterschied? (mit Nachtrag). Blogartikel. Verfügbar unter:
[https://bertalsblog.blogspot.com/2011/05/beruf-oder-profession-
was-ist-der.html](https://bertalsblog.blogspot.com/2011/05/beruf-oder-profession-was-ist-der.html) (14.11.2018) 2011/2017.

Fischer, Jörg: Netzwerkarbeit in den Frühen Hilfen. Eine Reflexion
zum Stand sektorenübergreifender Vernetzungsstrategien. In: Sozial
Extra 2015 (1): 51 - 55. 2015.

Franzheld, Tobias: Schnittstellenprobleme im Kinderschutz. Die
Bedeutung sozialökologischer Perspektiven. In: Sozial Extra 2017 (6):
20 – 23. 2017.

Hepp, Andreas/Krotz, Friedrich/Moores, Shaun/Winter, Carsten
(Hrsg.): Konnektivität, Netzwerk und Fluss. Konzepte gegenwärtiger

Medien-, Kommunikations- und Kulturtheorie. Wiesbaden (VS Verlag für Sozialwissenschaften) 2006.

Hoffmann, Dagmar/Krotz, Friedrich/Reißmann, Wolfgang (Hrsg.): Mediatisierung und Mediensozialisation. Prozesse – Räume – Praktiken. Wiesbaden (Springer VS) 2017.

Hornecker, Eva/Bittner, Peter: Informatik als Profession?. Neue Wege für die Professionalisierungsdebatte. Bonn (Köllen Verlag) 2003.

Hugger, Kai-Uwe (Hrsg.): Digitale Jugendkulturen. 2., erweiterte und aktualisierte Auflage. Wiesbaden (Springer VS) 2010, 2014.

Janatzek, Uwe: Sozialinformatik - eine wissenschaftstheoretische Verortung. In: Standpunkt : sozial 2013 (3): 36 – 45. 2014.

Kerl-Wienecke, Astrid: „Auf vorhandene Strukturen soll aufgebaut werden“. Der Aufbau und die Weiterentwicklung von Netzwerken Frühe Hilfen im Kontext bereits bestehender und gewachsener Arbeitsstrukturen. In: Sozial Extra 2015 (1) : 48 – 50. 2015.

Kreidenweis, Helmut: IT-Durchdringung sozialer Organisationen. In: Kutscher, Nadia/Ley, Thomas/Seelmeyer, Udo (Hrsg.): Mediatisierung (in) der Sozialen Arbeit. Baltmannsweiler (Schneider Verlag Hohengehren) 2015.

Kutscher, Nadia: Digital und professionell!?. Implikationen der Digitalisierung für fachliche Logiken in der Sozialen Arbeit. In: Sozial Extra 2018 (3): 6 - 7. 2018.

Kutscher, Nadia/Ley, Thomas/Seelmeyer, Udo (Hrsg.): Mediatisierung (in) der Sozialen Arbeit. Baltmannsweiler (Schneider Verlag Hohengehren) 2015.

Nestmann, Frank: Netzwerkintervention und soziale Unterstützungsförderung – konzeptioneller Stand und Anforderungen

an die Praxis. In: Gruppe. Interaktion. Organisation. Zeitschrift für Angewandte Organisationspsychologie (GIO). September 2000 (31): 259 – 275. 2000.

Nieberg, Holger: Frühe Hilfen als Planungsaufgabe. Ein Beispiel aus der Region Hannover. In: Sozial Extra 2017 (5): 34 – 37. 2017.

Otto, Hans-Uwe/Polutta, Andreas/Ziegler, Holger (Hrsg.): What works – Welches Wissen braucht die soziale Arbeit?. Zum Konzept evidenzbasierter Praxis. Opladen & Farmington Hills (Verlag Barbara Budrich) 2010.

Polutta, Andreas: „Technologies of Care“ und wirkungsorientierte Steuerung. In: Kutscher, Nadia/Ley, Thomas/Seelmeyer, Udo(Hrsg.): Mediatisierung (in) der Sozialen Arbeit. Baltmannsweiler (Schneider Verlag Hohengehren) 2015.

Quilling, Eike/Nicolini, Hans J./Graf, Christine/Starke, Dagmar: Praxiswissen Netzwerkarbeit. Gemeinnützige Netzwerke erfolgreich gestalten. Wiesbaden (Springer VS) 2013.

Reamer, Frederic G.: Social Work in a Digital Age: Ethical and Risk Management Challenges. Providence (Rhode Island College) 2013.

Roeske, Adrian: Digitalisierung Sozialer Arbeit: Widersprüche im fachlichen Handeln. Wahrnehmungen zur Fachlichkeit Sozialer Arbeit in einer mediatisierten Gesellschaft. In: Sozial Extra 2018 (3): 16 - 20. 2018.

Romppel, Joachim: Netzwerke Sozialer Arbeit zwischen Selbstorganisation und Organisation am Beispiel der Kinder- und Jugendhilfe. Freiburg im Breisgau (Lambertus Verlag) 2003.

Seithe, Mechthild: Schwarzbuch Soziale Arbeit. Wiesbaden (VS Verlag für Sozialwissenschaften) 2010.

- Schinzal, Britta: Weltbilder in der Informatik: Sichtweisen auf Profession, Studium, Genderaspekte und Verantwortung. In: Informatik Spektrum 36 (3/2013): 225 - 226. 2013.
- Schneider, Diana/Seelmeyer, Udo: Der Einfluss der Algorithmen. Neue Qualitäten durch Big Data Analytics und Künstliche Intelligenz. In: Sozial Extra 2018 (3): 21 - 24. 2018.
- Schönig, Werner/Motzke, Katharina: Netzwerkorientierung in der Sozialen Arbeit. Theorie, Forschung, Praxis. 1. Auflage. Stuttgart (W. Kohlhammer GmbH) 2016.
- Schubert, Herbert (Hrsg.): Netzwerkmanagement. Koordination von professionellen Vernetzungen - Grundlagen und Praxisbeispiele. Wiesbaden (VS Verlag für Sozialwissenschaften) 2008.
- Schubert, Herbert: Netzwerkmanagement in Kommune und Sozialwirtschaft. Eine Einführung. Wiesbaden (Springer VS) 2018.
- Seckinger, Mike: Kooperationen in Netzwerken Früher Hilfen. Hinweise für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. In: Sozial Extra 2015 (1): 45 - 47. 2015.
- Stadler, Wolfgang (Hrsg.): Mehr als Algorithmen. Digitalisierung in Gesellschaft und Sozialer Arbeit. Weinheim (Beltz Juventa) Sonderband 2018.
- Stegbauer, Christian (Hrsg.): Netzwerkanalyse und Netzwerktheorie. Ein neues Paradigma in den Sozialwissenschaften. Wiesbaden (VS Verlag für Sozialwissenschaften) 2008.
- Steinbicker, Jochen: Zur Theorie der Informationsgesellschaft. Ein Vergleich der Ansätze von Peter Drucker, Daniel Bell und Manuel Castells. Wiesbaden (VS Verlag für Sozialwissenschaften) 2. Auflage 2011.

Steiner, Olivier: Widersprüche der Mediatisierung sozialer Arbeit. In: Kutscher, Nadia/Ley, Thomas/Seelmeyer, Udo(Hrsg.): Mediatisierung (in) der Sozialen Arbeit. Baltmannsweiler (Schneider Verlag Hohengehren) 2015.

Thole, Werner (Hrsg.): Grundriss Soziale Arbeit. Ein einführendes Handbuch. 4. Auflage. Wiesbaden (VS Verlag für Sozialwissenschaften) 2012.

Wilken, Udo/Thole, Werner (Hrsg.): Kulturen Sozialer Arbeit. Profession und Disziplin im gesellschaftlichen Wandel. Wiesbaden (VS Verlag für Sozialwissenschaften) 2010.

4.1. Abbildungsquellen

Abbildung 1: Schubert, Herbert (Hrsg.): Netzwerkmanagement. Koordination von professionellen Vernetzungen – Grundlagen und Praxisbeispiele. Wiesbaden (VS Verlag für Sozialwissenschaften) 2008. S. 21

Abbildung 2: Schönig, Werner/Motzke, Katharina: Netzwerkorientierung in der sozialen Arbeit. Theorie, Forschung, Praxis. Stuttgart (Kohlhammer) 2016. S. 96

Abbildung 3: Kutscher, Nadia, Seelmeyer, Udo: Mediatisierte Praktiken in der Sozialen Arbeit Empirische Zugänge zu institutionellen Arrangements zwischen Subjekt und digitalen Medien.f In: Hoffmann, Dagmar/Krotz, Friedrich/Reißmann, Wolfgang (Hrsg.): Mediatisierung und Mediensozialisation. Prozesse – Räume – Praktiken. Wiesbaden (Springer VS) 2017. S. 230

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, Dorian Wolf
dass die vorliegende Arbeit über

*Potentiale interdisziplinärer Netzwerkarbeit für die Digitalisierung der
sozialen Arbeit*

selbständig verfasst worden ist,
dass keine anderen Quellen und Hilfsmittel als die angegebenen
benutzt worden sind und dass die Stellen der Arbeit, die anderen
Werken – auch elektronischen Medien – dem Wortlaut oder Sinn nach
entnommen wurden, auf jeden Fall unter Angabe der Quelle als
Entlehnung kenntlich gemacht worden sind. Die digitale Version
dieser Arbeit ist mit der Druckversion identisch.

11.12.2018

Datum und Unterschrift